

Memòria anual del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic

Informe de les activitats
desenvolupades l'any 2025

COMITÈ D'EXPERTS SOBRE EL
CANVI CLIMÀTIC

Memòria anual del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic

Informe de les activitats
desenvolupades l'any 2025

Autoria, edició i maquetació: Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic de Catalunya
Gener de 2026

**COMITÈ D'EXPERTS SOBRE EL
CANVI CLIMÀTIC**

Índex

01	Presentació	7
02	Membres actuals del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic	9
03	Activitats desenvolupades l'any 2025	12
	3.1. Recopilació d'evidència científica i formacions	12
	3.2. Reunions mensuals, trobades presencials i sessions amb altres actors clau	13
	3.3. Presentació de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (període 2021-2035)	15
	3.3.1. Presentació de la proposta al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya	17
	3.3.2. Presentació de la proposta a la Taula Social del Canvi Climàtic	19
	3.3.3. Presentació pública de la proposta	19
	3.3.4. Presentació de la proposta a <i>El Futur és Ara</i>	22
	3.3.5. Presentació de la proposta al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible	23
	3.3.6. Compareixença a la Comissió de Transició Ecològica	23
	3.3.7. Presentació de la proposta al Ple del Parlament de Catalunya	24
04	Debat i votació de l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya per al quinquenni 2026-2030	26
05	Comunicació	28
	5.1. Difusió de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (2021-2035)	29
	5.2. Traducció de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (període 2021-2035)	31
	5.3. Notícia sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya	32
06	Línies de continuïtat	33

Índex de figures

Figura 1.	Algunes de les formacions i jornades en les quals han participat les tècniques del CECC durant el 2025.	13
Figura 2.	Sessió de treball presencial amb les i els membres del CECC, juntament amb les dues tècniques.	13
Figura 3.	Proposta de pressupostos de carboni globals i percentatges de reducció per a Catalunya.	16
Figura 4.	Presentació de la primera proposta de pressupostos de carboni del CECC al MHP de la Generalitat de Catalunya.	17
Figura 5.	Presentació pública de la proposta de pressupostos de carboni del CECC per a Catalunya.	19
Figura 6.	Pressupostos de carboni globals per als quinquennis 2021-2025, 2026-2030 i 2031-2035, i evolució de les emissions històriques i de les absorcions entre 1990 i 2050.	20
Figura 7.	Pressupostos de carboni per a cada quinquenni desagregats per sectors.	21
Figura 8.	Presentació de la Sra. Marta Torres en la jornada <i>El Futur és Ara</i> .	22
Figura 9.	La presidenta del CECC i la Sra. Carme García presentant la proposta de pressupostos de carboni del CECC davant la Comissió de Transició Ecològica.	24

Figura 10. La presidenta del CECC presentant la proposta de pressupostos de carboni del comitè.	25
<hr/>	
Figura 11. Apartat del CECC dins l'espai web de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.	28
<hr/>	
Figura 12. Notícia publicada a l'espai de Canvi climàtic del portal web de la Generalitat de Catalunya sobre l'acte de presentació dels pressupostos de carboni del CECC.	29
<hr/>	
Figura 13. Algunes de les notícies publicades sobre la proposta de pressupostos de carboni del CECC presentada públicament.	30
<hr/>	
Figura 14. Portada i contraportada de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni del CECC en anglès.	31
<hr/>	
Figura 15. Notícia publicada a l'espai de Canvi climàtic del portal web de la Generalitat de Catalunya sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya.	32

Sigles i acrònims

AMB: Àrea Metropolitana de Barcelona

CADS: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

CECC: Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic

Cetaqua: Centre Tecnològic de l'Aigua

CMNUCC: Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic

CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals

CTFC: Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya

GEH: Gasos amb efecte d'hivernacle

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

IDDR: Institut du Développement Durable et des Relations Internationales

LULUCF: Land Use, Land-Use Change and Forestry

MEDEAS: Modelling the Energy Development under Environmental And Socioeconomic constraints

MHP: Molt Honorable President

NDC: Nationally Determined Contributions

OCCC: Oficina Catalana del Canvi Climàtic

PINECCAT30: Pla Integrat d'Energia i Clima de Catalunya 2030

PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima

PROENCAT 2050: Prospectiva Energètica de Catalunya 2050

UAB: Universitat Autònoma de Barcelona

UB: Universitat de Barcelona

UE: Unió Europea

UPC: Universitat Politècnica de Catalunya

UPF: Universitat Pompeu Fabra

1. Presentació

La neutralitat climàtica constitueix un dels objectius principals en la lluita global contra el canvi climàtic, per a intentar limitar l'augment de les temperatures i reduir-ne i mitigar les conseqüències. L'any 2019, la Unió Europea (UE) es va fixar com a objectiu ser climàticament neutre l'any 2050, i el 2023 va fixar un compromís vinculant per a tots els seus estats membre de **reduir, com a mínim, un 55% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) l'any 2030**, en comparació amb els nivells de 1990 (*Fit for 55*).¹

El novembre de 2025, el Parlament Europeu va aprovar la proposta de la Comissió Europea d'esmena a la Llei Europea del Clima per a establir un nou objectiu, intermedi i vinculant, de **reduir un 90% les emissions netes de GEH l'any 2040** respecte als nivells de 1990.² El mes següent, el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord polític provisional sobre aquest objectiu climàtic, que també inclou la possibilitat d'utilitzar crèdits internacionals d'alta qualitat per a aconseguir la reducció d'emissions de GEH del 90% en 2040.³ Així mateix, els estats membres de la UE van arribar a un acord sobre les noves contribucions determinades a escala nacional (NDC segons les sigles en anglès) en virtut de l'Acord de París. La nova NDC de la UE, que se sotmetrà al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic (CMNUCC), proposa reduir les emissions netes de GEH l'any 2035 entre un 66,25% i un 72,5% per sota dels nivells de 1990.⁴

A l'Estat espanyol, la Llei 7/2021 de canvi climàtic i transició energètica estableix una reducció de les emissions de GEH del 23% per a 2030, també respecte a l'any 1990. L'actualització del *Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030* (PNIEC 2023-2030), aprovada el setembre de 2024, eleva aquest objectiu de reducció fins al 32% per a l'any 2030.⁵

Catalunya, en coherència amb les normatives i avenços internacionals, va establir com a objectiu assolir la neutralitat climàtica abans de l'any 2050, tal com queda reflectit a la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic (Llei del canvi climàtic o la llei, d'ara endavant).⁶

¹ [Vegeu informació sobre el paquet *Fit for 55*.](#)

² [Vegeu el comunicat de premsa sobre l'acord d'esmena a la Llei Europea del Clima.](#)

³ [Vegeu el comunicat de premsa sobre l'acord provisional.](#)

Per tal d'incorporar els objectius de la llei en les polítiques sectorials i limitar les emissions de Catalunya en períodes determinats, **l'article 7 de la llei introdueix els pressupostos de carboni**, una eina clau per a la planificació i el seguiment dels objectius climàtics. **L'article 32 de la llei preveu la creació del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic (CECC) de Catalunya**, òrgan col·legiat adscrit al departament competent en matèria de canvi climàtic, amb capacitat operativa autònoma i independència en l'exercici de les seves funcions. L'apartat 2 d'aquest article especifica que el CECC estarà format per set membres nomenats pel Parlament, per majoria de tres cinquenes parts i designats per sis anys. Es preveu la renovació dels i les membres per terceres parts cada dos anys.

La funció principal del CECC és **presentar al Govern i al Parlament les propostes de pressupostos de carboni per als diferents períodes temporals i fer el seguiment i l'avaluació dels pressupostos de carboni que siguin aprovats**. Correspon al Parlament aprovar els pressupostos de carboni, a proposta del Govern, prenent com a base les recomanacions del CECC i presentant-los prèviament a la Taula Social del Canvi Climàtic (article 7.2).

La Llei del canvi climàtic no preveu una dotació econòmica per al funcionament del CECC, i els seus membres duen a terme les seves tasques de manera voluntària, és a dir, sense rebre cap remuneració econòmica per la seva dedicació. L'any 2022, es van assignar recursos per dotar el CECC d'una **secretaria tècnica** formada per dues persones professionals encarregades de donar suport i assessorament en les tasques relacionades amb l'elaboració de les propostes de pressupostos de carboni.

⁴ [Vegeu el comunicat de premsa sobre l'actualització de la NDC d'Europa per a 2035.](#)

⁵ [Vegeu el PNIEC 2023-2030.](#)

⁶ [Vegeu la Llei del canvi climàtic.](#)

2. Membres actuals del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic

El CECC està format per persones expertes, acadèmiques i/o professionals, en diferents àmbits rellevants per a desenvolupar adequadament les funcions del CECC. Les i els membres actuals del CECC són:

Montserrat Termes Rifé - presidenta: llicenciada en Economia i doctora en Economia per la Universitat de Barcelona (UB). Professora titular de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i assessora científicotècnica en tasques de recerca al Centre Tecnològic de l'Aigua (Cetaqua). Coordinadora i professora de l'especialitat d'Aigua del màster d'Economia i Regulació dels Serveis Públics.

Frederic Ximeno Roca – secretari: llicenciat en Biologia per la UB, màster professional en Estudis Territorials i Urbanístics (UPC-UPF) i tècnic urbanista (Escola d'Administració Pública de Catalunya). Ha estat gerent de Medi Ambient i Serveis Urbans de l'Ajuntament de Barcelona des del 2019 fins al 2023. Actualment, és director de l'Àrea d'Acció Climàtica i Agenda Metropolitana de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Carme García Lores: llicenciada en Filosofia i Lletres amb màster en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Assessora de Transició Ecològica i Energètica a l'Ajuntament de Viladecans. Experta en projectes vinculats a polítiques públiques i municipals i projectes de sostenibilitat ambiental i energètica.

Salvador Lladó Fernández: llicenciat en Bioquímica i doctor en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia per la UB. Professor agregat al Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia de la UB.

Olga Margalef Marrasé: llicenciada en Geologia, màster en Canvi Global i doctora en Ciències de la Terra per la UB. Professora del Departament de Dinàmica de la Terra i l'Oceà de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, membre del grup de recerca RISKNAT i de l'Institut Geomodels de la UB. Investigadora adscrita al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Jordi Solé Ollé: llicenciat en Ciències Físiques per la UB i doctor en Física Aplicada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Investigador científic a l'Institut de Ciències del Mar (CSIC), investigador del CREAM i coordinador del projecte europeu MEDEAS i del projecte PYMEDEASCAT.

Marta Torres Gunfaus: llicenciada en Enginyeria Industrial Superior (MSc). Té més de vint anys d'experiència professional en política climàtica en els sectors públic, privat i acadèmic, i una àmplia experiència internacional. Actualment, és directora del Programa Clima de l'Institut de Desenvolupament Sostenible i Relacions Internacionals (IDDRI segons les sigles en francès), amb seu a París.

L'any 2022 es van incorporar al CECC dues persones per a donar suport tècnic en el desenvolupament de les seves funcions. A principis de l'any 2025, la Sra. Beatriz Felipe Pérez va finalitzar la seva participació com a responsable tècnica del CECC, i la Sra. Melodia Tamayo Moreno, anteriorment tècnica de suport, va assolir el seu càrrec. L'abril de 2025, es va incorporar al CECC una nova tècnica de suport, la Sra. Valeria Contreras Casado. Aquestes dues professionals tenen el coneixement i experiència per a assessorar, coordinar i donar suport a les diferents activitats del CECC:

Melodia Tamayo Moreno: responsable tècnica per a treballar amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic. Màster en Comportament Animal Aplicat i Benestar Animal (The University of Edinburgh) i grau en Ciències Ambientals (UB).

Valeria Contreras Casado: tècnica de suport per a treballar amb el Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic. Postgrau en Comunicació Científica (Universitat de Vic - EDUSCOPI), màster en Avaluació i Seguiment d'Ecosistemes Marins i Costaners (Universitat Politècnica de València), i grau en Ciències del Mar (UB).

3. Activitats desenvolupades l'any 2025

Al llarg de 2025, el CECC ha executat diverses activitats per tal de continuar obtenint i analitzant informació sobre el procés de descarbonització de Catalunya, promoure la presentació i l'aprovació de la primera proposta de pressupostos de carboni per al territori, i explorar l'elaboració de futures propostes.

Les diferents activitats desenvolupades es troben detallades en la present memòria d'activitats.⁷

3.1. Recopilació d'evidència científica i formacions

El CECC continua amb la seva tasca d'identificació, selecció i anàlisi de **bibliografia rellevant**, que inclou la recopilació i valoració d'estudis, informes i articles científics fonamentals per a estudiar el context de la descarbonització a Catalunya, la crisi climàtica i la mitigació dels seus impactes. A finals de 2025, el CECC disposa d'una biblioteca virtual de quasi **400 recursos**. Aquesta recopilació s'endinsa en diversos àmbits relacionats amb els impactes del canvi climàtic, la sostenibilitat, la transició ecosocial i energètica, i altres temes rellevants per al desenvolupament de futurs estudis i informes del CECC.

Per tal de mantenir-se actualitzat respecte als avenços més recents en descarbonització, reducció d'emissions i polítiques climàtiques, el CECC participa de diferents sessions de formació i seminaris. Durant el 2025, les tècniques del CECC han assistit a un total de **26 jornades i formacions**, presencials i virtuals, sobre canvi climàtic, descarbonització i transició energètica, com per exemple les sessions "Balanz de CO₂ en el sector agroalimentari" organitzades pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, la jornada "Net Zero Tech" organitzada per Five Continents Exhibitions, el simposi "Crisi Climàtica i Sanitària", organitzat pel Ministerio de Sanidad, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Mútua Terrassa, i la jornada de presentació del projecte FORESFUTURE, organitzada per la Generalitat de Catalunya, el CREAM i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) (Figura 1).

⁷ [Les memòries d'activitats del CECC sobre les activitats executades els anys 2022, 2023 i 2024 es troben disponibles en aquest enllaç, a l'apartat de Publicacions i informes.](#)

Figura 1. Algunes de les formacions i jornades en les quals han participat les tècniques del CECC durant el 2025.

3.2. Reunions mensuals, trobades presencials i sessions amb altres actors clau

Durant l'any 2025, el CECC va celebrar un total **de 12 reunions plenàries en format virtual**, en les que van participar les i els membres del CECC i les dues tècniques. A més de les reunions virtuals, **el 14 de gener el CECC va celebrar la primera reunió de l'any presencialment a Barcelona**, per tal de discutir i organitzar el cronograma de treball per a 2025 (Figura 2).

Figura 2. Sessió de treball presencial amb les i els membres del CECC, juntament amb les dues tècniques. Gener de 2025, Facultat d'Economia i Empresa de la UB.

Adicionalment, les i els membres i les tècniques del CECC van participar en diverses reunions externes amb diferents actors clau, tant en format presencial com virtual, amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi de dades i informar sobre la proposta de pressupostos de carboni elaborada pel CECC. En total, durant el 2025, el CECC va participar en **31 reunions internes i externes** (incloses les 13 reunions mensuals plenàries).

Es destaca la reunió de l'11 de febrer al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica amb el Sr. Jordi Terrades i Santacreu, **secretari general del departament**, la Sra. Sonsoles Letang, **directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental**, el Sr. Leonardo Bejarano, **cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic** (OCCC), el Sr. Iñaki Gil, **responsable de mitigació de l'OCCC**, el Sr. Jaume Margarit, **cap de la divisió de Planificació Energètica de l'Institut Català d'Energia** (ICAEN), i altres persones representants de l'ICAEN i l'OCCC. Durant la reunió, es van compartir les anàlisis i objectius de les propostes de pressupostos de carboni de les diferents entitats, així com una proposta de cronograma de reunions per a facilitar l'intercanvi de dades i la comunicació.

Una altra reunió externa a destacar és la del 29 d'abril, en què el CECC i les tècniques es van trobar presencialment al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica amb la Sra. Sílvia Paneque i Sureda, **consellera del departament**, el Sr. Jordi Terrades i Santacreu, **secretari general del departament**, la Sra. Sonsoles Letang Jiménez De Anta, **directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental**, i la Sra. Marta Morera Marcé, **directora general d'Energia del departament**.

En aquesta reunió, es van comentar els objectius comuns i les diferències entre la proposta de pressupostos de carboni elaborada pel Govern, i l'elaborada i publicada pel CECC. També es va abordar la manca d'informació a la Llei del canvi climàtic sobre el procediment d'aprovació de la proposta de pressupostos de carboni i altres tràmits.

3.3. Presentació de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (període 2021-2035)

En el transcurs del 2025, el CECC va presentar públicament i internament **l'informe de la seva proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya per al període 2021-2035**, que va finalitzar i enviar a la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental l'octubre de 2024. Aquest informe, pioner a Catalunya i a l'Estat espanyol, **descriu la proposta de pressupostos de carboni globals i desagregats per sectors per als quinquennis 2021-2025, 2026-2030 i 2031-2035 per a Catalunya.**⁸

L'informe de la proposta s'organitza en set apartats. Després de la introducció, l'informe presenta el CECC i emmarca el context climàtic actual. Tot seguit, descriu el procés metodològic emprat per a definir la primera proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya. A continuació, es descriuen els pressupostos de carboni, globals (2021-2035) i desagregats per sectors, per als quinquennis 2021-2025, 2026-2030 i 2031-2035. Posteriorment, l'informe proposa condicions habilitants sectorials necessàries per a assolir els objectius de reducció d'emissions de GEH. Finalment, s'ofereix una síntesi dels continguts i s'indiquen els pròxims passos que el CECC durà a terme per a fer el seguiment i avaluació del grau de compliment dels pressupostos de carboni. L'informe inclou un glossari amb les definicions de termes clau utilitzats.

Tal com s'explicita en el document anterior, **el CECC proposa un pressupost global de carboni per al període 2021-2035 de 403,2 milions de tones de diòxid de carboni equivalent (MtCO₂ eq)**, que suposa assolir la fita de **reduir el 67% del total de les emissions de GEH l'any 2035 en relació amb el 1990.**⁹ Per al primer quinquenni (2021-2025), el CECC recomana un pressupost de carboni de 189,8 MtCO₂ eq, el qual suposa una reducció de les emissions de GEH del 15% l'any 2025 en relació amb el 2022 (l'any més recent amb dades oficials disponibles durant l'elaboració de la proposta). Respecte al segon quinquenni (2026-2030), el CECC proposa un pressupost de carboni de 133,6 MtCO₂ eq, i que les emissions de 2030 siguin un 45% inferiors a les de l'any 2022.

⁸ [Vegeu l'informe *Proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya \(Període 2021-2035\)* del CECC.](#)

⁹ En aquesta memòria, si no s'especifica explícitament que es tracta d'emissions netes, significa que es tracta d'emissions brutes, que són aquelles que deriven de l'activitat antropogènica sense deduir l'absorció a través d'embornals (LULUCF).

El pressupost de carboni recomanat per al període 2031-2035 és de 79,8 MtCO₂ eq. Això suposa una reducció en les emissions del 69% l'any 2035 en relació amb el 2022. Aquests pressupostos de carboni representen el 42% de reducció de les emissions totals de Catalunya el 2030 respecte al 1990, i són coherents amb una senda que reduiria les emissions un 86% l'any 2040 en relació amb el 1990 (Figura 3).

		TOTAL BRUT	TOTAL NET
2021-2025	Pressupost (MtCO ₂ eq)	189,8	167,1
	Reducció 2025 vs. 1990	-11%	-10%
	Reducció 2025 vs. 2022	-15%	-13%
2026-2030	Pressupost (MtCO ₂ eq)	133,6	114,1
	Reducció 2030 vs. 1990	-42%	-46%
	Reducció 2030 vs. 2022	-45%	-47%
2031-2035	Pressupost (MtCO ₂ eq)	79,8	60,3
	Reducció 2035 vs. 1990	-67%	-74%
	Reducció 2035 vs. 2022	-69%	-75%
Pressupost (MtCO ₂ eq) 2021-2035		403,2	341,5

Figura 3. Proposta de pressupostos de carboni globals i percentatges de reducció per a Catalunya. [Font: CECC.](#)

Aquests pressupostos de carboni s'associen al nivell d'esforç necessari perquè Catalunya assolixi l'objectiu de neutralitat climàtica l'any 2050, en línia amb els marcs normatius existents i tenint en compte criteris de justícia climàtica.

3.3.1. Presentació de la proposta al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya

El 7 de gener de 2025, el CECC es va reunir amb el **Sr. Salvador Illa i Roca, Molt Honorable President (MHP) de la Generalitat de Catalunya**, al Palau de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de presentar la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya per al període 2021-2035 (Figura 4).

També hi va assistir la Sra. Sílvia Paneque i Sureda, consellera del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el Sr. Jordi Terrades i Santacreu, secretari general del mateix departament, el Sr. Jordi Sargatal i Vicens, secretari de Transició Ecològica, i la Sra. Sonsoles Letang Jiménez De Anta, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.¹⁰

Figura 4. Presentació de la primera proposta de pressupostos de carboni del CECC al MHP de la Generalitat de Catalunya. Gener de 2025, Palau de la Generalitat de Catalunya. Font: Generalitat de Catalunya.

El MHP de la Generalitat va donar la benvinguda a totes les persones assistents i va inaugurar la sessió.

A continuació, la presidenta del CECC va disposar del torn de paraula i va iniciar la seva presentació contextualitzant la situació climàtica actual, fent èmfasi en la necessitat d'actuar de manera urgent i immediata en l'execució de polítiques i eines per a assolir els objectius de reducció d'emissions de GEH, incorporant-hi les exigències de les polítiques existents d'acord amb els objectius internacionals.

¹⁰ [Vegeu la notícia sobre la reunió.](#)

Tot seguit, la presidenta va introduir el comitè, el seu mandat i funcions principals, i el seu procés i cronograma de constitució. Va continuar amb la definició dels pressupostos de carboni, destacant la seva importància com a eina de planificació i seguiment per a assolir l'objectiu de neutralitat climàtica el 2050. També va remarcar la necessitat que el Govern actualitzi els objectius de reducció d'emissions de GEH per a Catalunya i aprovi la proposta de pressupostos de carboni per tal d'integrar els objectius climàtics en les polítiques sectorials de la Generalitat.

Seguidament, la presidenta del CECC va explicar la metodologia emprada per a elaborar la proposta. A continuació, va detallar la proposta de pressupostos de carboni globals i desagregats per sectors per als tres quinquennis del període 2021-2035, i els percentatges de reducció d'emissions de GEH associats. La presidenta també va explicar que, per a cada sector, el CECC va identificar una sèrie de condicions habilitants per a aconseguir els objectius de reducció implícits en els pressupostos de carboni proposats i per a assolir la seva descarbonització.

La Sra. Montserrat Termes va finalitzar la seva intervenció amb els missatges clau sobre la proposta i recomanacions del CECC, així com les línies de continuïtat i les pròximes accions del comitè.

El MHP de la Generalitat **va reafirmar el compromís del seu Govern amb la ciència i la voluntat d'assolir un ampli consens social** per a assegurar el suport a les mesures que es desplegaran un cop s'aprovin els pressupostos de carboni.

La consellera va afegir que el Govern es compromet a cercar un equilibri entre objectius ambiciosos i l'aplicabilitat de polítiques, adaptant-se al context econòmic i social actual de Catalunya. També va definir els pròxims passos per a avançar en la presentació i aprovació de la proposta de pressupostos de carboni del Govern, per tal de procedir a tramitació parlamentària.

La sessió va concloure amb una relació d'acords presos, entre els quals es destaca el **compromís del Govern a establir un mecanisme de col·laboració més fluid amb el CECC i millorar els recursos econòmics d'aquest.**

3.3.2. Presentació de la proposta a la Taula Social del Canvi Climàtic

El dia 2 d'abril es va celebrar la quarta sessió de la Taula Social del Canvi Climàtic a l'Auditori del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya, presidida per la Sra. Sílvia Paneque i Sureda, consellera del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i liderada pels principals representants institucionals de l'OCCC i l'ICAEN.

La Sra. Marta Torres, com a representant del CECC, va participar en la sessió en format virtual, i va presentar la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya, destacant el rigor de la metodologia desenvolupada.

Per la seva part, el Govern va presentar el pla de Transició energètica, ambiental i verda, i la seva proposta de pressupostos de carboni, però no va presentar el Pla Integrat d'Energia i Clima de Catalunya 2030 (PINECCAT30), tot i que estava inclòs com a punt d'ordre del dia de la sessió.

La sessió va finalitzar amb un torn obert de paraula i debat, on van sorgir diverses preguntes en relació amb els pressupostos de carboni, i es van ressaltar algunes diferències entre la proposta de pressupostos de carboni del CECC i la presentada pel Govern, com per exemple l'esforç d'acceleració de reducció d'emissions de GEH a curt termini en la proposta del CECC, i la consideració de criteris de justícia climàtica.

3.3.3. Presentació pública de la proposta

El 24 d'abril de 2025, el CECC va celebrar l'acte de presentació pública de la seva proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya. L'acte va tenir lloc a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, i va comptar amb la inscripció de més de 80 persones de diferents entitats, així com de mitjans de comunicació (Figura 5).¹¹

Figura 5. Presentació pública de la proposta de pressupostos de carboni del CECC per a Catalunya. Abril de 2025, Facultat d'Economia i Empresa de la UB.

¹¹ [Vegeu la notícia sobre la difusió i inscripció a l'acte de presentació.](#)

L'acte va comptar amb la **presència de la Sra. Teresa Sauras Yera, Vicerectora de Sostenibilitat i Acció Climàtica de la UB**, que va obrir la sessió amb un discurs sobre la crisi climàtica actual i la necessitat d'actuar amb urgència.

La presidenta del CECC va ser la portaveu i representant del comitè. Va iniciar la presentació introduint les i els membres del CECC, les seves tècniques, i el seu mandat i funcions principals. A continuació, va explicar breument l'eina dels pressupostos de carboni i els principis fonamentals en què s'ha basat la proposta del CECC.

Seguidament, va presentar la proposta de pressupostos de carboni globals per als diferents quinquennis, els percentatges de reducció anual associats, l'evolució històrica de les emissions de GEH i les absorcions de CO₂, així com les projeccions d'emissions de GEH fins a l'any 2050 (Figura 6). Després, la presidenta va detallar els pressupostos de carboni per a cadascun dels diferents sectors (Figura 7), i va compartir algunes de les condicions habilitants necessàries per a assolir els objectius de reducció d'emissions i la descarbonització dels sectors.

Figura 6. Pressupostos de carboni globals per als quinquennis 2021-2025, 2026-2030 i 2031-2035, i evolució de les emissions històriques i de les absorcions entre 1990 i 2050. [Font: CECC.](#)

	Pressupostos (MtCO ₂ eq)			2021-2035
	2021-2025	2026-2030	2031-2035	
Transport	61,6	43,9	24,6	130,1
Indústria	54,3	39,3	24,6	118,2
Energia	23,2	13,9	4,6	41,7
Agricultura i ramaderia	22,7	18,0	15,1	55,8
Residencial	10,6	7,3	4,3	22,2
Residus	9,5	5,9	3,9	19,3
Serveis	7,9	5,3	2,7	15,9
TOTAL	189,8	133,6	79,8	403,2

Figura 7. Pressupostos de carboni per a cada quinquenni desagregats per sectors. [Font: CECC.](#)

Finalment, la presidenta del CECC va compartir les conclusions i missatges clau que el CECC vol transmetre amb la seva proposta, posant èmfasi en la transformació estructural de l'actual model socioeconòmic per a assolir la neutralitat climàtica el 2050, i en una reducció d'emissions GEH ràpida i contundent a curt termini en el marc d'una transició ecosocial justa.

L'acte va finalitzar amb un torn obert de paraula on les i els membres del CECC van adreçar diverses preguntes.

L'organització i preparació de l'acte durant el primer trimestre de l'any va comptar amb diverses accions de coordinació, comunicació i difusió per garantir-ne la màxima visibilitat. Les tècniques del CECC van elaborar una base de contactes per tal de difondre l'acte, van dissenyar un cartell informatiu, van redactar notes de premsa per a compartir amb els mitjans de comunicació, i van redactar un guió de presentació. Paral·lelament, les tècniques van generar continguts específics per a les xarxes socials (X i LinkedIn) amb l'objectiu de reforçar la presència digital i ampliar l'abast de la convocatòria.

3.3.4. Presentació de la proposta a *El Futur és Ara*

El 31 de maig va tenir lloc la jornada *El Futur és Ara* al Hub Social Barcelona, on va participar la Sra. Marta Torres i va explicar les dades més significatives de la proposta de pressupostos de carboni del CECC (Figura 8). Aquesta jornada va ser organitzada per l'agrupació de les següents entitats socials i ambientals, i institucions de recerca: Renovem-nos, Oikia, Conservació.cat, Greenpeace, Promoció del Transport Públic, revo Prosperidad Sostenible, IREC, Voluntaries.cat, Ecoserveis, Centre per a la Sostenibilitat Territorial, Teachers for Future Spain, i el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Figura 8. Presentació de la Sra. Marta Torres en la jornada *El Futur és Ara*. Maig de 2025, Hub Social Barcelona.

Durant la jornada, la Sra. Marta Torres va expressar la necessitat d'una **major atenció i seguiment dels factors que incrementen les emissions de GEH**, i d'una **transformació social i econòmica sostinguda per la ciència**.

En les conclusions de la jornada, les entitats i ponents van incidir en la importància i urgència de l'aprovació d'uns pressupostos de carboni perquè Catalunya tingui fixats els seus objectius climàtics i la base per a definir els instruments normatius i de planificació en matèria d'emissions de GEH. També van destacar la importància de facilitar el monitoratge públic del compliment dels pressupostos de carboni per a poder determinar les millors estratègies a mitjà i llarg termini.

3.3.5. Presentació de la proposta al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

El 8 de juliol de 2025, la presidenta del CECC va presentar la proposta de pressupostos de carboni **al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)**, en una sessió celebrada al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. La Sra. Marta Torres, membre del CECC i del CADS, també hi era present. Durant la presentació, la presidenta del CECC va posar de manifest la importància de la divulgació sobre l'escalfament global i el canvi climàtic entre la població general, amb l'objectiu de fomentar la consciència sobre els impactes irreversibles tant en els ecosistemes com en la salut i els sectors socioeconòmics.

Com a missatges clau, la presidenta va subratllar la necessitat d'impulsar una reducció sostinguda i gradual de les emissions a curt termini, en el marc d'una transició ecosocial justa, mitjançant mesures més estrictes que permetin assolir un escenari climàtic menys sever per a les generacions futures. També va remarcar la necessitat de canvis estructurals en diversos sectors i en el sistema socioeconòmic per a assolir aquests objectius.

La sessió va concloure amb un torn de preguntes i debat, en què es van abordar diversos informes relacionats amb la temàtica, les variables incloses en l'informe del CECC, la comunicació amb la ciutadania i els impactes futurs associats al canvi climàtic.

3.3.6. Compareixença a la Comissió de Transició Ecològica

El dimecres 26 de novembre es va celebrar una **sessió de la Comissió de Transició Ecològica** al Palau del Parlament de Catalunya, a la qual va assistir la presidenta del CECC, la Sra. Montserrat Termes, per a **presentar la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya elaborada pel CECC**.¹² També hi va assistir la Sra. Carme García, membre del CECC.¹³ Tal com indica la Llei del canvi climàtic, el CECC va sol·licitar mesos abans comparèixer davant el Parlament de Catalunya per a presentar la seva proposta de pressupostos de carboni per al període 2021-2035.

La Sra. Montserrat Termes va presentar breument el CECC i la Llei del canvi climàtic. A continuació, va posar en context la situació climàtica actual i l'evolució de les emissions de GEH, així com diversos impactes climàtics.

¹² [Vegeu el vídeo de la sessió.](#)

¹³ [Vegeu la transcripció de la sessió.](#)

Tot seguit, va transmetre els missatges clau del CECC sobre la necessitat urgent d'aprovar uns pressupostos de carboni per a Catalunya com a mecanisme per a orientar el territori en la lluita contra el canvi climàtic. La presidenta del CECC va continuar explicant la proposta de pressupostos de carboni globals i desagregats sectorialment. Seguidament, va remarcar la necessitat de transformar el model socioeconòmic actual per a aconseguir l'objectiu de neutralitat climàtica l'any 2050, una transició energètica i ecosocial justa, i poder assolir les condicions habitants incloses en la proposta del CECC.

Finalment, la Sra. Montserrat Termes va acabar la seva intervenció compartint diversos aspectes de la llei que manquen claredat i detall, com ara la presentació i tramitació de les propostes de pressupostos de carboni, i el procediment d'aprovació. En acabar la intervenció de la presidenta del CECC, els grups parlamentaris van formular preguntes i van sol·licitar aclariments al respecte (Figura 9).

Figura 9. La presidenta del CECC i la Sra. Carme García presentant la proposta de pressupostos de carboni del CECC davant la Comissió de Transició Ecològica. Novembre de 2025, Palau del Parlament de Catalunya. Font: Parlament de Catalunya.

3.3.7. Presentació de la proposta al Ple del Parlament de Catalunya

Els dies 3 i 4 de desembre de 2025, el Ple del Parlament es va reunir al Palau del Parlament de Catalunya amb l'objectiu de debatre i votar els pressupostos de carboni per a Catalunya per al quinquenni 2026-2030.¹⁴

En representació del CECC, hi van assistir la Sra. Montserrat Termes Rifé, presidenta, el Sr. Frederic Ximeno Roca, secretari, la Sra. Marta Torres Gunfaus, membre, i la Sra. Valeria Contreras Casado, tècnica de suport.

¹⁴ [Vegeu el document sobre la tramitació parlamentària dels pressupostos de carboni per al període 2026-2030.](#)

La sessió de dimecres 3 de desembre va començar amb la intervenció de la presidenta del CECC, que va presentar la proposta de pressupostos de carboni del comitè (Figura 10). Seguidament, el Govern, representat per la Sra. Sílvia Paneque i Sureda, consellera del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, va presentar la seva proposta de pressupostos de carboni. A continuació, els grups parlamentaris van intervenir en el següent ordre: Grup Parlamentari de Junts, Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (PPC), Grup Parlamentari de VOX en Catalunya, Grup Parlamentari Comuns, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Defensem la Terra (CUP-DT), Grup Parlamentari Mixt, i Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar (PSC-Units). Finalment, el Govern va respondre als grups parlamentaris, i aquests últims van fer una rèplica.¹⁵

Figura 10. La presidenta del CECC presentant la proposta de pressupostos de carboni del comitè. Desembre de 2025, Palau del Parlament de Catalunya. Font: Parlament de Catalunya.

Durant la presentació, la presidenta del CECC va destacar la necessitat d'un canvi estructural en un gran nombre de sectors, i va remarcar que **l'aprovació d'uns pressupostos de carboni, tan rigorosos com sigui possible, és imprescindible per a assolir la neutralitat climàtica, i que caracteritzar-los com a vinculants permetria impulsar l'acció més enllà del debat parlamentari.**

A continuació, els diferents grups parlamentaris van exposar les seves perspectives i propostes de resolució. La sessió va finalitzar amb la resposta del Govern a tots els grups parlamentaris i una última breu intervenció d'aquests.

¹⁵ [Vegeu el diari de sessions del Parlament de Catalunya del dia 3 de desembre.](#)

4. Debat i votació de l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya per al quinquenni 2026-2030

Després de la presentació i primer debat del Ple del Parlament de Catalunya el dia 3 de desembre, el Ple es va tornar a reunir el dia 4 per a procedir a l'últim debat i a la votació sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per al quinquenni 2026-2030, i per a presentar les propostes de resolució.

Posteriorment a la benvinguda per part del president del Parlament de Catalunya, va tenir lloc la defensa de les propostes de resolució dels grups parlamentaris. La sessió va acabar amb les votacions.

El Parlament de Catalunya va aprovar els pressupostos de carboni globals per a Catalunya per al període 2026-2030 presentats pel Govern, amb unes emissions màximes totals de 161,6 MtCO₂ eq, i una reducció del 31,3 % de les emissions brutes l'any 2030 respecte als nivells de 1990. La votació va comptar amb 68 vots a favor (PSC-Units, ERC i Comuns), 11 en contra (VOX) i 56 abstencions (Junts, PPC, CUP-DT i AC).¹⁶

El desglossament sectorial dels pressupostos de carboni marca la proposta de reducció d'emissions de cada sector per a l'any 2030 respecte a les de l'any 1990. Els sectors que han de fer un esforç més gran són el dels residus, que haurà de reduir les seves emissions un 57%, i el de l'energia, que haurà de reduir un 50% les seves emissions respecte als nivells de 1990. Els segueixen el sector dels serveis i el de la indústria, amb unes reduccions del 45% i el 33%, respectivament. El sector residencial haurà de reduir un 29% les emissions, el sector de l'agricultura i la ramaderia un 22%, i el sector del transport un 19%, també respecte als nivells de 1990. Aquests valors significarien assolir una reducció total del 31,3% l'any 2030 respecte a 1990.

Els pressupostos de carboni aprovats se situen per sota de les recomanacions del CECC en termes d'ambició i urgència, especialment per als sectors amb més emissions, com el del transport i la indústria. Tot i això, el CECC celebra que s'hagi posat en marxa aquest mecanisme que ha de servir com a punt de partida per a planificar la transició climàtica, i així orientar les polítiques sectorials. Sense uns pressupostos de carboni, no hi hauria un marc clar d'acció, ni capacitat de fiscalització ni de planificació.

¹⁶ [Vegeu el diari de sessions del Parlament de Catalunya del dia 4 de desembre.](#)

L'aprovació dels primers pressupostos de carboni per a Catalunya és un fet històric, pioner a l'Estat espanyol, i esdevé un pas endavant en la lluita per a fer front al canvi climàtic a Catalunya.^{17 18}

La cambra va aprovar, amb 107 vots a favor (PSC-Units, Junts, ERC, Comuns i CUP-DT) i 28 en contra (PPC, VOX i AC), una proposta de resolució acordada entre PSC-Units, ERC i Comuns que insta el Govern de la Generalitat a aprovar, durant el tercer trimestre del 2026, el pressupost de carboni per al període següent (2031-2035), així com el valor global per a l'any 2040 i el límit de 482 MtCO₂ eq (en emissions brutes) per al 2050, d'acord amb la proposta presentada pel CECC. La proposta de resolució també estableix que el Govern presenti anualment, cada darrer trimestre, un informe sobre el progrés de les emissions i el compliment dels pressupostos de carboni vigents. A més, la proposta sol·licita al Govern que tramiti durant el primer trimestre del 2026 una modificació de la Llei del canvi climàtic per a fer vinculants els pressupostos de carboni més enllà dels cicles electorals i exigibles per períodes quinquennals, i que especifiqui el seu procediment d'aprovació.

Finalment, la proposta de resolució també inclou garantir els recursos necessaris perquè el CECC pugui continuar desenvolupant òptimament les seves funcions i tasques.¹⁹

¹⁷ [Vegeu la nota de premsa del Govern sobre el debat i aprovació dels pressupostos de carboni.](#)

¹⁸ [Vegeu la notícia del CECC sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya.](#)

¹⁹ [Vegeu el butlletí oficial del Parlament de Catalunya amb l'adopció del Ple dels pressupostos de carboni, les resolucions dels grups parlamentaris i el document de proposta del Govern.](#)

5. Comunicació

El CECC manté un apartat dins l'espai web de l'OCCC on es pot consultar la seva creació, composició, funcions, publicacions i informes, i actes de les reunions plenàries (Figura 11).²⁰ L'any 2025, es van realitzar diverses actualitzacions d'aquest apartat.

L'OCCC, secretaria tècnica del CECC, es va encarregar de publicar, a petició del CECC, les actes de les reunions plenàries i els següents informes:

- Memòria d'activitats del Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic 2024.
- Informe "Proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya. Període 2021-2035" en català, espanyol i anglès.
- Resum executiu de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (període 2021-2035) en català, espanyol i anglès.
- Dues infografies, una sobre el context, objectius climàtics i impactes de l'escalfament global de la temperatura, i una amb la proposta de pressupostos de carboni globals i sectorials.

Figura 11. Apartat del CECC dins l'espai web de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

²⁰ [Vegeu l'apartat del CECC dins l'espai web de l'OCCC.](#)

5.1. Difusió de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (2021-2035)

Durant el 2025, el CECC va apostar per la difusió de la primera proposta de pressupostos de carboni i va incrementar els seus esforços en la comunicació de les seves tasques i accions. Una part d'aquesta difusió es va centrar en la redacció i publicació de notícies, informes i altres continguts d'interès que estan disponibles per a la ciutadania a l'apartat web del CECC en el portal web institucional de la Generalitat de Catalunya.

Es destaca la notícia²¹ publicada al portal web el dia 16 d'abril sobre **la convocatòria a l'acte de presentació de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya del CECC** (Figura 12).

El Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic presenta la primera proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya

El Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic (CECC) de Catalunya presentarà el proper dijous 24 d'abril, de 16.30h a 18h, la seva proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya. L'esdeveniment tindrà lloc a la Sala d'actes de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (Av. Diagonal, 690-696, 08034 Barcelona).

16.04.2025 10:00

PROPOSTA DE PRESSUPOSTOS DE CARBONI PER A CATALUNYA
Període 2021-2035

COMITÈ D'EXPERTS SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC

ACTE DE PRESENTACIÓ

- 24 d'abril
- 16.30 h - 18 h
- Sala d'actes de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB

Enllaços relacionats

- Formulari d'inscripció a la jornada

Figura 12. Notícia publicada a l'espai de Canvi climàtic del portal web de la Generalitat de Catalunya sobre l'acte de presentació dels pressupostos de carboni del CECC. Abril de 2025.

²¹ [Vegeu la notícia publicada al portal web de la Generalitat de Catalunya.](#)

Posterior a l'acte de presentació pública de la seva proposta, el CECC va realitzar diverses entrevistes amb diferents mitjans de comunicació, com per exemple 3Cat i Betevé. La presentació de la proposta va tenir un ampli ressò i mitjans de comunicació com La Vanguardia, El Periódico, el Diari Ara, i Nació Digital, entre altres, van publicar notícies al respecte (Figura 13).

Amb l'objectiu de recopilar l'impacte de la presentació de la proposta de pressupostos de carboni en els mitjans de comunicació, el CECC va elaborar una base de dades interna per a registrar les notícies i publicacions sobre els seus documents i accions.

Figura 13. Algunes de les notícies publicades sobre la proposta de pressupostos de carboni del CECC presentada públicament.

5.2. Traducció de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya (període 2021-2035)

Amb l'objectiu de facilitar la difusió de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni i arribar a un públic més ampli, incloses entitats i professionals del sector no catalanoparlants, les tècniques del CECC **van traduir l'informe a l'espanyol i a l'anglès.**²² Aquesta iniciativa pretén afavorir la seva utilització com a **referència en el desenvolupament de documents similars en l'àmbit de la descarbonització i la neutralitat climàtica.**

Donada la limitació de recursos disponibles per a la contractació de serveis de traducció i maquetació professionals, el procés es va dur a terme mitjançant l'ús d'eines de traducció automàtica i tecnologies basades en intel·ligència artificial. Malgrat les seves limitacions, es va procurar mantenir la fidelitat conceptual i terminològica respecte a la versió original.

Pel que fa a la maquetació dels documents traduïts, es va elaborar un estil gràfic similar a l'informe original en català (Figura 14), que va ser maquetat per l'entitat L'Apòstrof.

Figura 14. Portada i contraportada de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni del CECC en anglès.

²² [Els informes traduïts a l'espanyol i l'anglès es poden trobar a l'apartat web del CECC, en les versions en els seus respectius idiomes, i al repositori de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.](#)

El CECC té la voluntat de continuar donant importància a millorar la comunicació i difusió al públic general sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències, a més dels pressupostos de carboni i l'objectiu de neutralitat climàtica per al 2050. Per aquest motiu, el CECC continuarà elaborant documents rellevants per a la societat sobre descarbonització i canvi climàtic.

5.3. Notícia sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya

Per tal de **celebrar l'aprovació dels primers pressupostos de carboni per a Catalunya** per al quinquenni 2026-2030, el CECC va elaborar una notícia que es va publicar a l'espai de Canvi climàtic del portal web de la Generalitat de Catalunya (Figura 15).²³

Figura 15. Notícia publicada a l'espai de Canvi climàtic del portal web de la Generalitat de Catalunya sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya. Desembre de 2025.

²³ Vegeu la notícia del CECC sobre l'aprovació dels pressupostos de carboni per a Catalunya a la nota del peu de pàgina número 18.

6. Línies de continuïtat

Amb vista a 2026, el CECC elaborarà un cronograma actualitzat, amb la formulació de noves activitats i actualització de tasques contínues.

En aquest sentit, ja durant la tardor de 2025, el CECC va iniciar debats i reunions sobre el desenvolupament de les activitats de 2026.

Pròxims informes

Amb l'objectiu d'identificar les dades més actuals i rellevants en matèria de descarbonització i avaluació de polítiques i eines climàtiques que poden ser útils per a pròxims documents, ja durant el segon semestre de 2025 les tècniques del CECC van dur a terme una recerca bibliogràfica exhaustiva, centrada en fonts científiques locals, nacionals i internacionals. Amb la finalitat de facilitar el tractament i l'anàlisi de la informació recopilada, les tècniques del CECC van elaborar una base de dades que recull indicadors i dades quantitatives sobre emissions de GEH, energies renovables i descarbonització, entre altres. També van reunir indicadors qualitius en relació amb canvi climàtic i salut. Aquests materials constitueixen una eina fonamental per a l'elaboració de pròxims informes, que el CECC preveu continuar ampliant i estudiant.

A partir de l'aprovació dels pressupostos de carboni per al quinquenni 2026-2030, que difereixen de la proposta del CECC, el Govern va demanar al CECC presentar una actualització del quinquenni 2031-2035. El CECC ha acordat **actualitzar la seva proposta de pressupostos de carboni per al quinquenni 2031-2035**. Durant el 2026, el CECC dedicarà esforços a aquesta tasca, i preveu emprar diferents metodologies i anàlisis a partir de les últimes dades disponibles i amb el suport del model *pymedeas2*.

Seguint les disposicions de la Llei del canvi climàtic, el CECC treballarà en l'organització i preparació de nous informes. L'article 7 de la llei indica que els pressupostos de carboni s'aproven amb una antelació de deu anys. En aquest sentit, **el CECC preveu treballar en l'elaboració de l'informe de la proposta de pressupostos de carboni per a Catalunya per al període 2036-2040**. Ja durant la tardor de 2025, el CECC va iniciar un procés preliminar de disseny de la seva estructura, marcant una base per a la feina futura.

Per a poder elaborar la proposta de pressupostos de carboni per al quinquenni 2036-2040, així com altres informes, el CECC també treballarà en **l'organització de noves assistències tècniques** que puguin proporcionar informació i eines rellevants, com per exemple l'anàlisi de perspectives sobre les absorcions de CO₂ i l'estat actual dels embornals a Catalunya, les emissions de procés del sector industrial, o l'anàlisi de les emissions generades per les activitats associades a Catalunya que es produeixen fora del territori català.

Finalment, l'article 32.7 de la llei indica que el CECC ha de presentar anualment al Parlament un informe d'avaluació del grau de compliment dels pressupostos de carboni. Això no obstant, la llei no especifica els detalls sobre la seva elaboració. La recent aprovació dels pressupostos de carboni per al quinquenni 2026-2030 i la manca d'informació sobre la seva aplicació i articulació de polítiques, juntament amb el retard en l'obtenció de les dades oficials d'emissions de GEH a Catalunya (es publiquen a l'espai web de l'OCCC amb dos anys de retard), dificulten l'elaboració d'un primer informe sobre el grau de compliment dels pressupostos de carboni durant el 2026. En conseqüència, l'informe d'avaluació del grau de compliment tindrà un decalatge de diversos anys.

Així i tot, de cara al 2026, **el CECC planteja estudiar diferents possibilitats per a avançar en la recerca sobre la descarbonització a Catalunya i l'eina dels pressupostos de carboni**. Quan disposi de dades actuals i d'informació més avançada, el CECC reprendrà el procés d'elaboració d'un informe de tipus quantitatiu que avaluï el compliment i l'aplicació dels pressupostos de carboni aprovats.

Comunicació i formació

El CECC continuarà apostant per consolidar i millorar una estratègia de **comunicació i difusió per tal de sensibilitzar el públic general** sobre els impactes creixents de la inacció envers el canvi climàtic, i divulgar i educar sobre l'eina dels pressupostos de carboni i les polítiques climàtiques. El CECC també té la voluntat de **continuar produint documents científicotècnics rellevants** per a ampliar i millorar la informació en l'àmbit de la descarbonització i la transició energètica i ecosocial justa. Els documents seran publicats al seu apartat dins l'espai web de l'OCCC i el portal institucional de la Generalitat de Catalunya, adherint-se als criteris d'accessibilitat establerts per la Generalitat.

Finalment, el CECC continuarà formant-se en àmbits relacionats amb la descarbonització, transició energètica i ecosocial, tecnologies cap a la neutralitat climàtica i riscos i impactes climàtics a diferents nivells. El CECC pretén cercar més suport per a poder tenir accés a formacions que no siguin gratuïtes, i poder trobar finançament per a participar en jornades, congressos i seminaris dins i fora de l'àmbit local, sempre que siguin rellevants per a les seves tasques.

Propostes de millora

Per a poder dur a terme les seves funcions i activitats de manera efectiva, **el CECC necessita eliminar la incertesa i augmentar la transparència i claredat en diferents aspectes. És imprescindible una millora en la precisió de la Llei del canvi climàtic**, ja que aquesta no especifica els procediments necessaris ni els terminis clars sobre la presentació dels pressupostos de carboni al Parlament de Catalunya, ni tampoc detalla el marc temporal ni la forma d'aprovació d'aquests. A més, la llei tampoc indica el procediment exacte de renovació de les i els membres del CECC. Finalment, tampoc inclou cap referència al rendiment de comptes ni a les accions a emprendre en cas d'incompliment.

En aquest context, **el CECC considera imprescindible que el Govern implementi una estratègia de comunicació fluida i efectiva** amb aquest, per a poder **accedir àgilment a informació interna** disponible sobre els procediments relacionats amb la llei, l'estat dels pressupostos de carboni i dades sobre objectius climàtics actualitzades. El CECC també considera essencial una millora a l'accés a la **informació pública i l'actualitat de les dades**, com per exemple els inventaris d'emissions de GEH, que mostren dades amb dos anys d'antiguitat. Sense dades actuals, el CECC considera molt difícil poder dur a terme una avaluació precisa del grau de compliment dels pressupostos de carboni.

El CECC troba essencial disposar d'una **dotació econòmica anual pròpia i regular** per així poder desenvolupar les seves activitats amb més fluïdesa i estabilitat. Aquesta dotació econòmica és rellevant per a poder disposar d'un equip tècnic, executar assistències tècniques i disposar de les anàlisis del model *pymedeas2*, per tal d'elaborar noves propostes de pressupostos de carboni i altres documents amb rigor científic i amb informació tan actualitzada com sigui possible. També ajudaria a millorar l'estratègia de comunicació i crear una identitat pròpia del CECC.

Aquestes línies de continuïtat i millores identificades tenen com a objectiu reforçar i enriquir la tasca del CECC en la formulació i l'avaluació de propostes de pressupostos de carboni per a Catalunya. **La consolidació d'eines rigoroses, la implicació dels diferents agents i la transparència en el procés** seran elements clau per a assolir els objectius establerts i contribuir de manera significativa als compromisos climàtics de Catalunya en el context global.

El CECC busca establir un marc sòlid per a fer front al canvi climàtic, que permeti avançar cap a la neutralitat climàtica i, al mateix temps, promoure la **transformació i descarbonització dels sectors socioeconòmics del territori**.

Barcelona, gener de 2026

Comitè d'Experts sobre el Canvi Climàtic

[https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/el-comite-dexperts-sobre-canvi-climatic/
comitecanviclimatic.territori@gencat.cat](https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/el-comite-dexperts-sobre-canvi-climatic/comitecanviclimatic.territori@gencat.cat)

**COMITÈ D'EXPERTS SOBRE EL
CANVI CLIMÀTIC**